

Jürgen Habermas: Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Frankfurt am Main (Suhrkamp) 2008. 111 Seiten. Ein Sammelband. Alexander Schmidt

Der kleine Sammelband »Ein Bewusstsein von dem, was fehlt« geht auf eine Podiumsdiskussion aus dem Jahr 2007 an der Hochschule für Philosophie der Jesuiten in München zurück. Der Anlass für die Veröffentlichung ist das erneute Nachdenken des Frankfurter Soziologen und Philosophen Jürgen Habermas (geb.1929) über die Beziehung von Glauben und Wissen. Markant festzumachen ist diese Beschäftigung an seiner Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels im Jahr 2001 mit dem gleichlautenden Titel »Glauben und Wissen«. Erinnert sei hier auch an sein Streitgespräch mit dem damaligen Kardinal Ratzinger im Jahr 2004 in der Katholischen Akademie Bayern in München. Habermas begründet in dem Essay »Ein Bewusstsein von dem, was fehlt«, warum er sich dieser Fragestellung annimmt. Der Professor für Religionsphilosophie Klaus Müller bemerkt hierzu, dass Habermas' Nachdenken die Tür zur Diskussion zwischen den beiden Feldern wiedereröffnet habe. Nachdem sie lange geschlossen zu sein schien, ist sogar wieder von einer Kooperation die Rede.ⁱ In dem Sinne soll die hier vorliegende Buchbesprechung von diesem kooperativen Verständnis ausgehen. Im Hintergrund soll die Frage stehen, ob die islamische Theologie bereit ist, sich auf die epistemische Grenzziehung zwischen Glauben und Wissen einzulassen, mit all ihren theologischen Implikationen, und die Bedingungen der Moderne und Postmoderne kritisch selbstreflexiv nachzuvollziehen. Dieser Frage soll nachgegangen werden, ohne - selbstredend - sie hier zu beantworten. Aber die Frage wird sich stellen im Kontext der Etablierung islamischer Theologie an deutschen Hochschulen und der stärker werdenden Beteiligung der Muslime an den hiesigen Wissens- und Gesellschaftsdiskursen.

Für Habermas steckt in der »modernen Vernunft« ein »Defätismus«. Den »wissenschaftsgläubigen Naturalismus« könne die »nachmetaphysische Vernunft« selbst bewältigen.ⁱⁱ Ihm geht es bei seinem Projekt eines »nachmetaphysische Denkens« um einen Ansatz des Philosophierens, der nach der Metaphysik noch möglich scheint und der den Anspruch einer umfassenden Rationalität trotzdem nicht aufgibt. Ein Motiv ist die »Situierung der Vernunft« durch eine forcierte Wende von der Bewusstseinsphilosophie zur Sprachphilosophie (linguistic turn). Er wendet sich gegen alle Versuche, zu einer Metaphysik zurückzukehren, und er kritisiert insbesondere den deutschen Idealismus. Philosophie könne heute keine Aussagen über das Sinnganze mehr treffen. Für Habermas liegt die Aufgabe der Philosophie im Hüten der Vernunft, indem sie das Verstehen der Lebenswelt ermöglicht. Sie kann sich nicht allein auf Apriori-Einsichten berufen, sondern öffnet sich für Einsichten anderer empirischer Wissenschaften.ⁱⁱⁱ

Anders als bei der »nachmetaphysischen Vernunft« sehe es da schon mit der praktischen Vernunft aus, sie drohe an der »Kraft der guten Gründe« zu scheitern. Sie könne zwar autonom das Gute erkennen, es fehle ihr jedoch an motivierender Kraft für das einzelne handelnde Subjekt.^{iv} In seinem Kant-Aufsatz aus dem Jahr 2004 formuliert er diesen Punkt wie folgt: *»Die reine praktische Vernunft kann sich nicht mehr sicher sein, allein mit Einsichten einer Theorie der Gerechtigkeit [...] einer entgleisenden Modernisierung entgegenwirken zu können. Dieser fehlt die Kreativität der sprachlichen Welterschließung, um ein ringsum verkümmertes normatives Bewusstsein aus sich heraus zu regenerieren.«^v*

Einer der Autoren in dem hier besprochenen Sammelband, Norbert Brieskorn SJ, fragt kritisch nach, ob der Defätismus ein temporäres Phänomen der nachmetaphysischen Vernunft sei oder ein dauerhaftes? Kann die Religion in Habermas Denken diesen Defätismus nur abmildern oder gar überwinden?^{vi} Der Sammelband enthält am Ende eine Replik von Habermas, in der er auf alle Beiträge noch einmal eingeht. Darin geht er auf die von Brieskorn vorgebrachte Kritik ein. Er gibt zu bedenken, dass die klassischen ethischen Modelle es nicht vermocht hätten, uns etwas mitzuteilen, was über eine Kulturkritik hinausging. Die heutige Vernunftsmoral leide an der Schwäche, ein »individueller Kognitivismus« zu sein, dem letztendlich keine motivierende Kraft innewohne. Die Religion hingegen schaffe, besonders durch den Ritus, ein festes Band weltweiter Solidarität. Kant habe diesen Mangel erkannt und wollte in seiner Religionsphilosophie religiöse Begriffe in den philosophischen Diskurs integrieren. Deswegen sei es sinnvoll, betont Habermas, über das Wechselverhältnis zwischen Religion und Philosophie erneut nachzudenken^{vii} und im Kontext von Kants Anliegen der praktischen Vernunft die rechte Motivation an die Hand zu geben. Laut Habermas kann die praktische Vernunft im säkularen Menschen keine »weltweite Solidarität« erwecken.^{viii} Zudem mangle es an einem »Bewusstsein vom dem, was fehlt, von dem, was zum Himmel schreit«.^{ix}

Brieskorn SJ sieht in Habermas' Projekt einer Religionsphilosophie eine Abkehr von Kant. Es gehe bei Habermas in seiner »modernen Vernunft«, die Brieskorn mit der praktischen Vernunft identifiziert, anders als bei Kant um die »Wahrheit des Lebens«. Er kritisiert zudem Habermas' Verständnis der Vernunft als »den in Freiheit gefundenen Konsens freier Bürger«. Er befürchtet, dass eine auf diesen Begriff gebrachte Vernunft mit der Wahrheitssuche überfordert sei. Denn der Konsens sei als menschliches Phänomen selbst »begründungsbedürftig«.^x Anders als Brieskorn sieht Michael Reder, dessen Beitrag in dem Sammelband enthalten ist, Habermas in der Tradition von Kant und seiner »Verhältnisbestimmung von Glauben und Vernunft« stehen. Für Habermas ziehe Kant aber die Grenzen der bloßen Vernunft zu weit. Das nachmetaphysische Denken müsse hingegen, nach Habermas, in der Religion etwas erblicken, welches das »ganz Andere« der Vernunft darstellt.^{xi} Reder kritisiert hier einen zu starken Vernunftsbegriff bei Habermas. Eine Vernunft, die im Diskurs gefunden werden könne, müsste

letztendlich einheitlich sein.^{xii} In seiner Replik auf Reder betont Habermas, dass nur Religionen, die ihren mythischen Kern beibehalten haben, als Gegenüber der nachmetaphysischen Vernunft fungieren können. Allerdings dürften sie sich auch nicht den kognitiven Bedingungen der Moderne verweigern. Sowohl das Christentum als auch der Buddhismus hätten durch ihren Rationalisierungsschub der Achsenzeit »ungewollt« an der Übertragung ihrer semantischen Potenziale in säkulare Kontexte vorgearbeitet.^{xiii}

Habermas konstatiert in seinem Essay eine Dialektik zwischen der Philosophie und den großen Weltreligionen. Zunächst tritt er mit einer Forderung an die Religionen heran, damit diese überhaupt diskursfähig sind für eine säkulare Vernunft. Die religiöse Seite müsse die »natürliche Vernunft« anerkennen, insbesondere die »institutionalisierten Wissenschaften«. Und sie hätten die Autonomie von Recht und Moral in ihrem universalen Anspruch zu akzeptieren. Im Umkehrschluss dürfe die »säkulare Vernunft sich nicht zum Richter über Glaubenswahrheiten aufwerfen.«^{xiv} Für Habermas ist der »Riss zwischen Weltwissen und Offenbarungswissen« nicht mehr hintergebar. Doch ändere sich die Sicht für die säkulare Vernunft, wenn sie sich des gemeinsamen Erbes der Ursprünglichkeit in der Achsenzeit bewusst werde.

»Glauben und Wissen« sind nicht absolute Gegensatzpaare, wie es in der Figur »Jerusalem Athen« angedeutet wird. Beide, die Metaphysik und die Religion, hätten, so Habermas, die gleichen Ideen hervorgebracht. Der Frage nach der Individualität sei nachzugehen ein Bewusstsein für die Geschichtlichkeit sei zugrunde zu legen und beide Voraussetzungen münden in der Frage nach der Verantwortlichkeit des in der Geschichte handelnden Subjekts ((Ist es so gemeint?)). Und so stellt Habermas fest, beide, Metaphysik und Religion, hätten die säkulare Vernunft erst ermöglicht. Dennoch bestehe eine Spannung zwischen dem »Wissen und dem Glauben« Der Letztere enthält etwas, das für die Vernunft nicht fassbar ist, und bleiben wird.^{xv}

Habermas liegt in seiner Auseinandersetzung mit dem Thema »Glauben und Wissen« die mitschwingende politische Dimension am Herzen. Der Fundamentalismus aller Religionen stelle den weltanschaulich neutralen Staat liberaler Prägung vor eine Herausforderung. Dieser könne zwar mit einer passiven Anerkennung der Religions- und Wissenschaftsfreiheit zufrieden sein. Aber, so betont Habermas, der liberale demokratische Rechtsstaat sei auf die affirmativen Überzeugungen seine Bürger angewiesen. Um das zu gewährleisten, müsse er sich auf nachmetaphysisch legitimierte Gründe stützen. Religiöse und säkulare Bürger müssten in einem Prozess des gegenseitigen Lernens aufeinander zugehen. Den Religionen obliege es, die Religions- und Wissenschaftsfreiheit aus eigenen Gründen anerkennen.^{xvi} Habermas betont die Spannung, die in dieser Anerkennung steckt: *»[...] Denn dabei geht es nicht nur um den Verzicht auf politische Gewalt und Gewissenszwang zur Durchsetzung religiöser Wahrheiten, sondern auch um ein Reflexivwerden des religiösen Bewusstseins angesichts der*

Notwendigkeit, die eigenen Glaubenswahrheiten sowohl zu konkurrierenden Glaubensmächten wie zum Monopol der Wissenschaften auf die Produktion von Weltwissen in Beziehung zu setzen [...]»^{xvii}

Im Gegenzug müsse der säkulare Staat Glaubens und Gewissensfreiheit gewährleisten und das Partizipieren der Religionsgemeinschaften am öffentlichen Diskurs.^{xviii} In seiner Monografie »Nachmetaphysisches Denken II« geht Habermas darauf ein, warum es für Minderheiten sinnvoll sei, den weltanschaulich neutralen Staat liberaler Prägung aus inhärenten Gründen zu unterstützen. Minderheiten »wären die ersten Opfer einer Abschaffung der weltanschaulich neutralen Staatsgewalt, weil die Autorität religiöser Rede in Kombination mit dem Verfahren der demokratischen Mehrheitsentscheidung den Weg zur politischen Herrschaft einer konfessionellen Mehrheitskultur ebnet.«^{xix}

Josef Schmidt SJ fragt zunächst nach den Bedingungen, die gegeben sein müssten für einen aufrichtigen Dialog zwischen Religion und nachmetaphysischer Vernunft. Beide müssten gegenseitig ihre Rationalität ((oder: ‚ihre Berechtigung‘?)) anerkennen. Beide müssten ihre Anliegen für »intelligibel« halten und sich nicht bei der Wahrheit schon angekommen wähnen. Gott sei die Bedingung unserer menschlichen Freiheit.^{xx} Religion komme durch das Gespräch mit der aufgeklärten Vernunft »sich selber näher« und brauche den Dialog nicht zu fürchten. Einerseits fordert Habermas von der Religion, die natürliche und praktische Vernunft anzuerkennen, andererseits müsse die säkulare Vernunft sich ihrer eigenen Bedingungen bewusst werden. Das Offenlassen einer verbindlichen metaphysischen Deutung sei eine elementare Bedingung für das Gelingen einer pluralen Gesellschaft. Andererseits lässt sich ein starker Vernunftsbegriff, wie er noch bei Kant zu finden sei, nicht mehr als Faktum postulieren. Seine Begründung müsse im »Überfaktischen« liegen und eröffne so Raum für metaphysische Fragestellungen, so Schmidt. Letztendlich müssten beide Seiten anerkennen, dass sie Reisende auf dem Weg zur Wahrheit sind.^{xxi}

Habermas gibt ihm insoweit Recht, dass die Vernunft sich nicht selbst setzen könne, sondern dass ihr Rahmenbedingungen gesetzt seien. Habermas formuliert diesen Umstand wie folgt: »[...] Sie (säkulare Vernunft [Anm.Autor]) muss sich aus einer Konstellation heraus als kognitives Unternehmen verstehen, das sich in gegebenen Beziehungen zu Wissenschaft und Religion vorfindet [...] Dann darf sie freilich die jeweils vorgefundene Konstellation nicht als ein bloßes Faktum (als »Ereignis«) hinnehmen, sondern muss sie als Ergebnis eines Lernprozesses begreifen suchen. [...]»^{xxii}

Ein allzu naives Zutrauen in die Vernunft lasse sich seit den Ereignissen des 20. Jahrhunderts nicht mehr aufrecht halten, unterstreicht Habermas. Die säkulare Vernunft könne durch das Reflektieren ihrer Herkunft aus der Achsenzeit mit ihrem jüdischen, christlichen, arabischen und griechischen Erbe neue Ansätze finden, ein »vernünftiges personales Selbstverständnis« zu begründen. Gerade die

Fähigkeit zum Transzendieren und das Bild von der Teilhabe am Logos ermöglichen die Neubewertung innerweltlicher Sachzwänge.^{xxiii}

Für die islamische Theologie ist dies alles einerseits mit Herausforderungen verbunden. Andererseits steckt darin auch eine Chance zu einer Versöhnung mit der modernen säkularen Vernunft und ihren »kognitiven Bedingungen«.

Die Frage, die sich für die islamische Theologie stellt, ist fundamental. Ist sie dazu bereit, sich auf den von Habermas als »nachmetaphysisches Denken« bezeichneten Prozess einzulassen. Gemeint ist die epistemische Trennung zwischen Offenbarungswissen und Weltwissen. In der Anerkennung einer natürlichen Vernunft liegt die Forderung begründet, nach der Autonomie der Wissenschaft und der Autonomie von Recht und Moral. In der zweiten Forderung liegt wahrscheinlich die größere Herausforderung, da sie sich auf die praktische Ebene bezieht. Anders formuliert: Ist sie bereit, bei den Norm- und Ethikbegründungen auch rationale und säkulare Gründe anzuerkennen. Umgekehrt: Kann die Vernunft aus sich heraus Recht und Moral begründen, oder ist nur im Rahmen einer Glaubensethik gültig. Damit würde sich das Verhältnis von islamischer Vernunft und moderner Vernunft auch in einer Positionierung zum säkularen liberalen Rechtsstaat verbinden. Meiner Meinung nach liegt eine Chance im kritischen Reflexivwerden eines islamischen Denkens, welches die Bedingungen der Moderne in Bezug auf ein »vernünftiges personales Selbstverständnis« des Subjekts und seiner darin begründeten Autonomie anerkennt. Durch den Dialog zwischen religiöser und säkularer Vernunft, die auch reflexiv geworden ist, liegt auch die Möglichkeit, gemeinsam sich stark zu machen für eine humane ethische Verortung des Menschen und das nicht auf Kosten der einen oder anderen Seite und jenseits jeder ideologischen Vereinnahmung.

ⁱ Vgl. Müller, Klaus. Balancen philosophischer Topographie, Jürgen Habermas über Vernunft und Glauben. S.222.; in: Langthaler, Rudolf; Habermas, Jürgen. Glauben und Wissen, Ein Symposium mit Jürgen Habermas. Wien (Oldenbourg).

ⁱⁱ Vgl. Habermas, Jürgen. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. S. 30.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp).

ⁱⁱⁱ Brunkhorst, Hauke. Habermas-Handbuch. Stuttgart; Weimar (Metzler). S45f, S.356f.

^{iv} Vgl. Habermas, Jürgen. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. S. 30.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp).

^v Habermas, Jürgen. Die Grenze zwischen Glauben und Wissen, Zur Wirkungsgeschichte und aktuellen Bedeutung von Kants Religionsphilosophie.; URL://www.jstor.org/stable/40904020

-
- ^{vi} Brieskorn, Norbert SJ. Vom Versuch, eine Beziehung wieder bewußtzumachen. S.45.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp)
- ^{vii} Habermas, Jürgen. Eine Replik. S.95-98.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp)
- ^{viii} Vgl. Habermas, Jürgen. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. S. 30f.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp).
- ^{ix} Habermas, Jürgen. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. S. 31.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp).
- ^x Brieskorn, Norbert SJ. Vom Versuch, eine Beziehung wieder bewußtzumachen. S.40ff.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp)
- ^{xi} Vgl. Reder, Michael. Wie weit können Glaube und Vernunft unterschieden werden? Religionsphilosophische und ethische Anmerkungen. S.56f.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp)
- ^{xii} Vgl. Reder, Michael. Wie weit können Glaube und Vernunft unterschieden werden? Religionsphilosophische und ethische Anmerkungen. S.60.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp)
- ^{xiii} Vgl. Habermas, Jürgen. Eine Replik. S.101.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp)
- ^{xiv} Vgl. Habermas, Jürgen. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. S. 27.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp).
- ^{xv} Vgl. Habermas, Jürgen. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. S. 28.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp).
- ^{xvi} Vgl. Habermas, Jürgen. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. S. 32f.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp)
- ^{xvii} Habermas, Jürgen. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. S. 33.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp)
- ^{xviii} Vgl. Habermas, Jürgen. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. S. 34.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp)
- ^{xix} Habermas, Jürgen. Nachmetaphysisches Denken II, Aufsätze und Repliken. Berlin (Suhrkamp) 2012. S. 236.
- ^{xx} Vgl. Schmidt, Josef SJ. Ein Dialog, in dem es nur Gewinner geben kann. S.82-85.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp)
- ^{xxi} Vgl. Schmidt, Josef SJ. Ein Dialog, in dem es nur Gewinner geben kann. S.87-92.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp)
- ^{xxii} Habermas, Jürgen. Eine Replik. S.104f.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp)
- ^{xxiii} Habermas, Jürgen. Eine Replik. S.105ff.; in: Reder, Michael; Schmidt, Josef. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Eine Diskussion mit Jürgen Habermas. Frankfurt am Main (Suhrkamp)